

Ministero della Salute

SEZIONE SICUREZZA ALIMENTARE - CNSA (COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE)

PARERE DEL 15 LUGLIO 2020

Micotossine modificate: elementi conoscitivi per la valutazione del rischio e la caratterizzazione delle incertezze

Sommario/Abstract

Le micotossine modificate (dette anche "mascherate") sono metaboliti di micotossine che possono avere diverse origini, in quanto possono essere prodotte (a) dal fungo stesso che le diffonde nell'ospite, (b) per metabolismo nelle piante, negli animali e nell'uomo, (c) durante il processamento degli alimenti. Le micotossine modificate sono principalmente prodotti delle fusariotossine, che rappresentano contaminanti prioritari delle filiere alimentari, a causa dell'ampia diffusione e degli importanti tossici: zearalenone, deossinivalenolo, tricoteceni e fumonisine.

Allo stato attuale non sono ancora disponibili solide evidenze sperimentali per valutare se le micotossine mascherate abbiano una potenza minore, maggiore o diversa dalle micotossine parentali. Inoltre, l'assenza di standard analitici e la varietà di molecole limitano notevolmente l'identificazione e la quantificazione certa delle micotossine modificate. Pertanto, la valutazione del rischio di tali micotossine risente di considerevoli incertezze.

Nonostante le incertezze, vi sono indicazioni che le micotossine modificate possano avere effetti additivi con la corrispondente micotossina parentale, contribuendo - pertanto - a determinare effetti tossici. Analoghe considerazioni motivano l'approccio cautelativo adottato da EFSA nei pareri pubblicati sinora sulle micotossine modificate.

La Sezione sicurezza alimentare del CNSA sottolinea l'importanza e l'attualità dell'argomento, per l'elevata tossicità delle micotossine, sia in quanto i cambiamenti climatici in atto possono costituire un fattore favorevole alla loro produzione e alla conseguente esposizione umana.

Pertanto, la Sezione sicurezza alimentare del CNSA auspica l'opportuno finanziamento di studi scientifici con ampio coinvolgimento di Enti e Istituti, al fine di giungere a disporre in tempi brevi degli elementi indispensabili per procedere ad una valutazione efficace dell'esposizione del consumatore e degli eventuali rischi per la salute.

Ministero della Salute

Parole chiave

Micotossine modificate; metaboliti, valutazione del rischio; additività di dose; tossicità; esposizione.

Introduzione

Le micotossine modificate (dette anche "mascherate") sono metaboliti di micotossine principalmente prodotte dal genere *Fusarium* (fusariotossine): zearalenone (ZEA), deossinivalenolo (DON), nivalenolo, tossine T-2/HT-2 e fumonisine. Alle fusariotossine sono legati importanti effetti tossici sul sistema immunitario, endocrino, sull'apparato riproduttivo, oltre che epatotossicità e nefrotossicità (Berthiller et al. 2013).

Le micotossine modificate possono essere generate dalle piante a difesa dal fungo parassita che produce micotossine o dal fungo stesso che le diffonde nell'ospite (EFSA, 2014). Alcuni studi hanno mostrato la possibilità che le micotossine modificate siano prodotte durante i processi metabolici negli animali e nell'uomo (Freire, 2018) e durante il processamento degli alimenti (Berthiller, 2009). Inoltre, evidenze scientifiche hanno confermato che durante il processo di digestione è possibile anche una riconversione al composto parente.

La questione cruciale per la valutazione del rischio è *se, e in che misura, le micotossine modificate contribuiscano all'esposizione tossicologicamente rilevante associata alla micotossina parentale, considerando anche che le micotossine modificate possono essere riconvertite nel composto parente.*

Il presente parere, elaborato sulla base della Relazione tecnica predisposta in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine, costituisce un contributo all'ampia tematica di valutazione dell'esposizione per via alimentare alle micotossine, prevista dalla "Programmazione delle attività del CNSA in materia di valutazione e comunicazione del rischio in sicurezza alimentare", che è stata predisposta dalla Direzione generale degli Organi collegiali per la tutela della salute in coordinamento con altre Direzioni generali del Ministero della salute e con la Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

Analisi delle conoscenze attuali

Origine delle micotossine modificate ed esposizione alimentare

Le micotossine modificate (inizialmente chiamate "mascherate") sono un gruppo composto di metaboliti di micotossine principalmente prodotte dal genere *Fusarium* (fusariotossine): zearalenone (ZEA), deossinivalenolo (DON), nivalenolo, tossine T-2/HT-2 e fumonisine.

In seguito al consumo di alimenti contaminati da parte dell'uomo o degli animali si ha un'esposizione sia al composto parentale sia alle forme modificate, in quanto la conversione da composto parentale

Ministero della Salute

a composto metabolizzato, quale è una micotossina modificata, è un processo biunivoco che porta quindi ad un'esposizione combinata.

Le ricerche sviluppate negli ultimi anni, hanno portato ad includere nel termine “micotossine modificate” tutti quei composti originati dai composti parentali che hanno subito una modifica sostanziale della loro struttura, mediante vari tipi di coniugazioni. L'attuale classificazione delle micotossine modificate è illustrata nella Tabella 1, riportata di seguito.

In linea generale, quindi, le micotossine modificate possono avere diverse origini, in quanto possono essere prodotte:

- dal fungo stesso che le diffonde nell'ospite (EFSA, 2014);
- durante le fasi del metabolismo nelle piante, negli animali e nell'uomo (EFSA, 2014);
- durante il processamento degli alimenti (Berthiller, 2009).

Per quanto concerne il processamento degli alimenti, i trattamenti che maggiormente influenzano la formazione di micotossine modificate sono il *riscaldamento* e la *fermentazione*. Un esempio è rappresentato dal D3G individuato su malto fermentato, assieme a diglucosidi e triglucosidi del DON (Freire, 2018).

Di seguito sono riportate le micotossine modificate maggiormente conosciute.

Zearalenone - I metaboliti derivati da ZEA sono le forme legate al glucosio, ZEA-Glc, ZEN14Glc, ZEN14 β DGlc, al glucopiranoside, Z4G, ZEN14 β DGlc_p e al solfato ZEN14Sulf. Il Z4G è il più studiato (Berthiller, 2007). Oltre a *Fusarium* sp. altre specie di funghi quali *Rhizopus* sp. (Kamimura, 1996), *Mucor bainieri* e *Thamnidium elegans* (el-Sharkawy, 2004) sono in grado di convertire ZEA in zearalenone 4- β -D-glucopyranoside (Z4G), e in zearalenone 2,4-O- β -diglucoside.

Deossinivalenolo - Il deossinivalenolo 3- β -D-glucopiranoside (D3G), il 3-acetil deossinivalenolo (3ADON) e il 15-acetil deossinivalenolo (15ADON), sono i maggiori metaboliti del DON.

Tricoteceni - Per le tossine T-2 e HT-2 (tricoteceni di tipo A) sono frequenti le forme glucosate quali il T-2-3 α -glucoside, mentre per il nivalenolo, fusarenone-X (tricoteceni di Tipo B) sono frequenti le forme acetilate 3-acetildeossinivalenolo e 15- acetildeossinivalenolo (EFSA, 2014) ed il fusarenone-X o 4 acetilnivalenolo (Thrane, 2004).

Fumonisine - La forma idrolizzata di FB1 (HFB1) si ritrova negli alimenti, mentre studi *in vivo* su ratti hanno evidenziato che HFB1 viene metabolizzata negli acil derivati N-acil-HFB₁, con azione citotossica (Harrer, 2015).

Per tutte le micotossine citate alcuni studi hanno messo in evidenza anche la possibile formazione di acil derivati, come il palmitoil tricotecolone, e il palmitoil zearalenone.

Altre micotossine modificate - Ci sono evidenze per forme modificate della ocratossina A (Ruhland, 1996a, b), la destruxina B (Pedras, 2001) e la patulina (Fliege, 2000; Baert, 2007). Il *F. sambucinum*

Ministero della Salute

e *F. sporotrichoides* hanno prodotto in colture di laboratorio 4-propionil HT-2 tossina, 8-n-esanoil neosolaniolo, 8-butilil neosolaniolo, 8-isobutililneosolaniolo, e 8-pentenoil neosolaniolo (Senter, 1991). Il 15-monoacetossiscirpenolo 4- α -glucopiranoside sembra essere l'unico glucoside prodotto dal *F. sulphureum*.

Aspetti tossicologici

Poiché le micotossine modificate rappresentano un problema emergente ancora insufficientemente studiato, nella letteratura scientifica i dati sulla la tossicità a breve o a lungo termine, di genotossicità o cancerogenesi sono assenti o molto limitati, soprattutto *in vivo*; non vi sono, pertanto, solide evidenze sperimentali per valutare se specifici prodotti metabolici abbiano una potenza minore, maggiore o diversa dalle micotossine parentali, che sono caratterizzate da effetti specifici importanti (ad. es., ZEA è un importante interferente endocrino con effetti estrogenici).

Un'ulteriore importante incertezza è la bioaccessibilità delle micotossine modificate nel tratto gastrointestinale, attraverso l'apparato digerente e la biodisponibilità sistemica in forma tossicologicamente attiva, compresa la capacità di essere a loro volta trasformate nei rispettivi composti parentali.

Un altro aspetto su cui non è possibile trarre conclusioni definitive riguarda la capacità del microbiota di convertire le micotossine modificate nei composti parentali o in composti meno tossici e più facilmente eliminabili dall'organismo, oppure in composti più reattivi (De Boevre, 2015; Freire, 2018).

Breve rassegna dei dati disponibili su specifiche micotossine modificate

Non vanno trascurati gli aspetti specie-specifici del metabolismo. A livello ribosomiale esistono differenze metaboliche che conducono a metaboliti glicosilati in animali monogastrici (ratto, pollo, maiale, nonché essere umano) differenti da quelli prodotti nei ruminanti (Yang, 2020). Altre differenze significative sono state osservate, ad es. per il metabolismo del DON3G fra pollo e suino (Broekaert, 2017a), indicando che l'estrapolazione diretta dei dati ottenuti su una specie ad altre può presentare incertezze non trascurabili.

Studi *in vivo* hanno mostrato un metabolismo diverso nel tratto intestinale del suino (ove predomina la coniugazione con acido glucuronico) e nel pollo (ove predomina la coniugazione con solfato), con differente metabolismo: il DON3G, ad esempio, viene completamente idrolizzato e assorbito come DON nel tratto gastrointestinale del maiale, mentre nel pollo la sua biodisponibilità è bassa (in media 3,8%), lievemente inferiore a quella del composto parentale (in media 5.6 %) (Broekaert, 2017a).

Nel caso delle Fumonisine, studi *in vitro* sulle forme modificate mostrano una maggiore produzione del composto parentale poiché gli enzimi gastrointestinali sono in grado di scindere il legame covalente fumonisine-matrice (Boevre, 2015; Freire, 2018).

Ministero della Salute

Alfa-zearalenolo (α -ZEL) e la sua forma modificata α -zearalenolo-14 glucoside (α -ZEL-14G), entrambi metaboliti di ZEA, presentano una maggiore estrogenicità rispetto al composto parentale e possono formare numerosi metaboliti diversi. Inoltre, alcune vie metaboliche possono essere comuni per tutti i composti e altre invece sono specifiche per alcuni di essi.

Per quanto riguarda la biodisponibilità, sono disponibili dati riguardanti le forme modificate di ZEA in maiali e di *T-2* e *T-2-3 α -glucoside* (T2-G) in polli da carne: nei primi, tutte le forme sono soggette a glucuronidazione, α - e β -ZEL sono completamente assorbite dopo somministrazione orale, mentre la frazione assorbita di ZEN14G è del 61%, suggerendo una completa idrolisi presistemica; nei secondi, invece è stata evidenziata una maggiore biodisponibilità della micotossina glicosilata (Broekaert, 2017b).

In generale, sebbene venga ipotizzato che il meccanismo di glucuronidazione sia il passaggio principale di detossificazione, non è completamente dimostrato che la metabolizzazione detossificante *in vivo* mediante glucuronidazione e solfatazione porti ad una diminuzione dell'effetto tossico (Woelfingseder, 2019).

Studi *in vitro* in sistemi modello umani hanno evidenziato stabilità a livello gastrico e assorbimento a livello intestinale (De Boevre, 2015; Freire, 2018). I ruminanti sono considerati in genere meno suscettibili agli effetti delle micotossine rispetto agli animali monogastrici, e il microbiota del rumine è considerato in grado di detossificare maggiormente queste tossine. Tuttavia, in uno studio recente, si è osservato che il processo di detossificazione differisce fino ad essere assente in relazione al tipo di micotossine e alle condizioni del rumine ed è possibile che le micotossine rimangano intatte, senza degradarsi (Debever, 2020).

Valutazione dell'esposizione - Metodi analitici

La disponibilità di validi metodi analitici rappresenta la base per la valutazione dell'esposizione. L'approccio analitico allo studio delle micotossine modificate presenta un doppio aspetto: l'analisi qualitativa viene fatta sui composti tal quali, mentre l'analisi quantitativa viene fatta dopo rottura del legame di coniugazione.

La maggior parte dei lavori dedicati alle determinazioni analitiche sono rivolti a DON e a ZEA (Schneweis, 2002, Lancova, 2008).

Il principale problema legato alla messa a punto e validazione delle metodiche analitiche è dato dalla mancanza di standard analitici. L'assenza degli standard e la varietà di composti impediscono nella maggior parte dei casi l'identificazione e la quantificazione certa delle micotossine modificate (Berthiller, 2009).

Un'altra fase molto critica è la preparazione del campione: infatti i passaggi di *clean up* classici utilizzati per le micotossine non si sono dimostrati efficienti per quelle modificate impedendo una ottimale purificazione del campione stesso.

Ministero della Salute

Non sono presenti allo stato attuale anticorpi monoclonali specifici per le micotossine modificate; fatta eccezione per il DON, le colonne di immunoaffinità usate per i composti parentali non sono efficienti per la separazione di quelle modificate e allo stato attuale non sono ancora presenti sul mercato colonne di immunoaffinità valide, vista anche l'enorme variabilità dei composti in esame; inoltre, i metodi Elisa non si sono dimostrati pienamente affidabili (alta reattività crociata e/o mancanza di reattività) (Gallo, 2008).

Le metodiche che utilizzano spettroscopia di massa accurata risultano essere efficienti ma anche molto costose per analisi di routine (Hu, 2005).

Per queste ragioni le analisi teoricamente più attendibili relative ai dati quantitativi delle micotossine modificate vengono fatte per via indiretta, attraverso due fasi: una prima analisi della presenza del composto parentale viene seguita dalla rottura del legame di coniugazione o dei legami con le pareti cellulari; successivamente si misura l'incremento della concentrazione del composto parentale. La risposta quantitativa viene data sia per il composto parentale che per la micotossina modificata attraverso la differenza delle due analisi. Anche in questo caso il problema risiede nel fatto che non essendo presenti standard analitici di riferimento certificati e risultati omogenei che si possano comparare, non può essere valutata l'efficienza idrolitica dell'enzima (Gareis, 1990, Zhou, 2008; per le questioni riguardanti la determinazione delle micotossine in alimenti e mangimi, cfr. anche il sito del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine – Istituto Superiore di Sanità, <https://lcr-sanv.iss.it/2018/03/15/lcr-per-le-micotossine/>).

La valutazione dell'esposizione a micotossine modificate risente quindi di una *considerevole incertezza*.

In questo importante ambito di ricerca, va sottolineato che, recentemente, il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LRN) delle Micotossine (Dip. SANV – Istituto Superiore di Sanità) ha messo a punto un metodo di analisi per la separazione e la determinazione delle forme modificate del DON, vale a dire il 3- ed il 15- acetil DON ed il 3-DON glucoside tramite tecnica LC-MS/MS in prodotti a base di cereali. Il metodo di analisi, opportunamente validato, è stato utilizzato nell'ambito di un *proficiency testing* organizzato dal Laboratorio Comunitario di Riferimento delle Micotossine e Tossine Vegetali (RIKILT), nonché nel progetto SAFE&SMART relativo alla caratterizzazione di materiali di riferimento. Inoltre, l'LRN Micotossine ha recentemente organizzato un *proficiency testing* nazionale per valutare le caratteristiche di efficienza dei metodi di analisi utilizzati dai laboratori ufficiali per la medesima determinazione.

Stima dell'esposizione umana - Studi di biomonitoraggio

Gli studi per la stima dell'esposizione umana attraverso la dieta alle forme modificate sono molto limitati e statisticamente non rilevanti.

Studi di *biomonitoraggio* sono stati condotti attraverso la misura dei metaboliti urinari quali biomarcatori di esposizione interna (si consideri che attraverso il biomonitoraggio si valuta

Ministero della Salute

un'esposizione aggregata ossia, che tiene conto dell'assunzione complessiva attraverso la dieta e delle eventuali esposizioni ambientali per via non alimentare).

Elevati livelli urinari di ZEA e dei suoi metaboliti α -e β -ZEN sono stati riscontrati in forti consumatori di mais con differenze sostanziali a seconda delle condizioni climatiche e ambientali che favoriscono la contaminazione fungina negli alimenti (Lorenz, 2019). La valutazione degli stessi biomarcatori misurati in una coorte di 60 soggetti adulti in Germania ha evidenziato livelli urinari di α -ZEL, metabolita estrogenico, più elevati del composto parentale (Ali, 2018).

Uno studio limitato a venti volontari sottoposti a dieta ristretta a cereali per 4 giorni e quindi alla somministrazione orale di una singola dose di 1 μ g/kg p.c. di DON o di DON3G ha mostrato che le forme modificate vanno considerate insieme al composto parentale nella valutazione dell'esposizione (Mengelers, 2019, Payros 2016). A conferma di ciò, uno studio svolto nell'ambito di un progetto di EFSA dal gruppo di lavoro LNR Micotossine dell'ISS (Brera et al., 2015), condotto su circa 200 volontari sani, appartenenti a sei fasce di consumatori (bambini, adolescenti, adulti, anziani, vegetariani e donne in stato di gravidanza) di tre paesi europei (Italia, Norvegia e Regno Unito), ha evidenziato che in media il deossinivalenolo glucuronide (DON-GlcA) era presente nelle urine fino all'80% del DON totale, rappresentando pertanto la maggiore forma metabolica presente nelle urine dell'uomo. La forma deossidica (DOM-1) è stata rilevata a basse concentrazioni solo nel 12% dei campioni dei volontari norvegesi e nell'1,5% di quelli italiani, mentre non era presente nei campioni del Regno Unito.

Valutazione del rischio

L'EFSA ha considerato il tema delle micotossine modificate di rilievo per la valutazione del rischio per la salute umana e animale, esprimendo pareri per i derivati delle micotossine zearalenone (ZEA), nivalenolo, tossine T-2/HT-2 e fumonisine in alimenti e mangimi nel 2014, per il deossinivalenolo (DON) in alimenti e mangimi, per ZEA in mangimi nel 2017 e per fumonisine in mangimi nel 2018.

Sulla base di quanto fin qui riportato, si osserva che sussistono ancora *importanti incertezze*, che impediscono di concludere, per le principali micotossine coinvolte, se, e in che misura, le micotossine modificate contribuiscano all'esposizione tossicologicamente rilevante associata alla micotossina parentale; non è possibile escludere, pertanto, tale contributo.

Sulla base dei limitati dati disponibili, EFSA considera *un effetto additivo* del metabolita (EFSA, 2014); tuttavia la maggior parte dei lavori sulle micotossine modificate sono focalizzati su DON3Glc e ZEN14Glc, e solo alcuni studi indagano altri composti.

EFSA nel 2014 ha concluso che per le micotossine derivate da *Fusarium* spp si può considerare la stessa tossicità dei rispettivi composti parentali. Nonostante il numero limitato di studi è stato calcolato che, negli alimenti, il contributo aggiuntivo delle micotossine modificate rappresenti rispetto ai composti parentali il 10% per i *tricoteceni*, il 30% per il *DON* e *nivalenolo*, il 60% per le *fumonisine* e il 100% per lo *zearalenone*.

Ministero della Salute

Pertanto, la contaminazione complessiva dell'alimento e la conseguente esposizione del consumatore (composto parentale + modificati) possono aumentare in modo importante in particolare per ZEA, fumonisine e DON.

EFSA ha stimato che considerare nell'esposizione anche le micotossine modificate porterebbe a un importante (2-3 vv) superamento dei valori di TDI (Tolerable Daily Intake, Assunzione Giornaliera Tollerabile) di zearalenone e fumonisine per i forti consumatori (95° percentile) di alimenti a base di cereali, in particolare per i bambini. Infine, ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori informazioni, sia analitiche che tossicologiche, riguardanti le micotossine modificate (EFSA, 2014).

Il Parere espresso da EFSA nel 2017 su ZEA nei mangimi afferma che, ai fini della valutazione della salute animale, ZEA debba essere considerato congiuntamente alle sue forme modificate (EFSA, 2017). Poiché tutte le forme modificate contribuiscono alla complessiva tossicità sistemica (interferenza endocrina) di ZEA, e considerate le analogie metaboliche fra le specie apparentemente più suscettibili - il suino - e la nostra specie, si evidenzia l'importanza di includere le forme modificate di ZEA, compresi i metaboliti glicosilati, anche nelle indagini sui rischi per la salute umana (Catteuw et al., 2019).

EFSA nel parere del 2017 sulla tossicità del DON e suoi metaboliti ha concluso che i dati di metabolismo mostrano che nel tratto intestinale i tre metaboliti sono scissi e resi biodisponibili come DON; limitati studi comparativi non mostrano significative differenze fra il composto parentale e i suoi coniugati. Conseguentemente la TDI per il DON (1 microgrammo/kg p.c. basata sulla riduzione della crescita ponderale nel topo) dovrebbe essere considerata una TDI di gruppo per il DON e i suoi tre coniugati (EFSA, 2017). Considerando l'esposizione al composto parentale e ai coniugati, pur con numerose incertezze, EFSA stima che i dati disponibili indichino un superamento della TDI per i bambini e anche per adolescenti e adulti forti consumatori (95° percentile) di alimenti a base di cereali. Tuttavia, le numerose incertezze sono state affrontate con assunzioni cautelative (es. stessa potenza per il DON e i 3 metaboliti) e il rischio potrebbe essere sovrastimato (EFSA, 2017).

Un recente studio polacco del "National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, Department of Food Safety", è arrivato a conclusioni diverse da EFSA, stimando una esposizione del DON incrementata del 10% su infanti e bambini alimentati con prodotti a base di cereali, del 36% per ZEA e del 48% per la somma delle tossine T-2/HT-2. In tutti i casi il contributo degli inquinanti, anche se significativo, rimane 2-3 volte inferiore al valore giornaliero tollerabile (Postupolski et al. 2019). Ovviamente, le condizioni ambientali e gli stili alimentari della Polonia, condizioni determinanti per l'esposizione a micotossine, presentano caratteristiche specifiche; i risultati, pertanto, potrebbero non essere estrapolabili ad altri contesti nazionali, come l'Italia.

Infine, EFSA raccomanda la messa a punto di metodiche analitiche validate al più presto, la messa a disposizione di standard certificati e la predisposizione di studi integrati a livello nazionale per la valutazione della tossicità delle esposizioni combinate attraverso l'alimentazione negli animali e nell'uomo. L'acquisizione di dati aggiornati porterà necessariamente alla determinazione di livelli di

Ministero della Salute

TDI più affidabili per il composto parentale, le forme modificate e per i valori cumulativi, nei bambini, adolescenti ed adulti, inclusi i forti consumatori.

Conclusioni

Le evidenze sperimentali mostrano la presenza di un numero elevato di micotossine modificate. Il numero e la tipologia delle micotossine modificate sono funzione di un numero molto elevato di variabili, comprese le attività di processamento degli alimenti.

I dati disponibili tuttavia indicano che le micotossine modificate di DON, ZEA, e fumonisine B costituiscono delle *evidenti priorità* a causa della loro tossicità.

In considerazione delle differenze osservate tra le diverse specie animali, la valutazione della biodisponibilità è un aspetto cruciale su cui occorrono ulteriori dati e studi, identificando i modelli più adeguati nonché considerando le possibili interazioni con il microbioma.

Benché esistano numerose metodiche analitiche LC/-MS/MS per la determinazione delle micotossine modificate su cereali, mancano ancora standard analitici validati, il che comporta l'impossibilità di procedere a controlli routinari su prodotti alimentari e mangimi.

Tutte queste variabili, insieme alla scarsità di dati sperimentali, sono tra le cause principali dell'attuale incertezza sulla effettiva esposizione umana.

Un'*additività di dose* sulla base di convergenze su effetti associati ad alcuni eventi funzionali può essere ipotizzata almeno per l'esposizione combinata a fusariotossine: la base sperimentale è del tutto insufficiente, ma i dati disponibili suggerirebbero un approccio scientifico simile a quello adottato per la valutazione dei cocktail di pesticidi. In tal senso, la possibilità di combinare i dati su eventi biochimici ed effetti tossici a livello cellulare, d'organo e di organismo, attraverso la descrizione di una *Adverse Outcome Pathway* (AOP), rappresenta un utile strumento per associare gli effetti all'esposizione, contribuire all'individuazione degli ulteriori studi da effettuare, e quindi per elaborare la valutazione del rischio.

Sulla base dei dati disponibili, almeno le forme glucosidiche delle micotossine identificate come prioritarie (ad es. DON, ZEA) andrebbero inserite nella valutazione dell'esposizione alimentare a micotossine e - una volta sviluppato un approccio solido - anche nel giudizio sulla idoneità al consumo degli alimenti. Successivamente dovrebbero essere valutate tutte le micotossine, modificate e non, e le loro combinazioni.

Sulla base di quanto fin qui riportato, la Sezione sicurezza alimentare del CNSA ritiene che i dati disponibili suggeriscano che l'esposizione alimentare a micotossine modificate possa rappresentare un rischio per la salute, sebbene allo stato attuale non sia possibile effettuare una valutazione del rischio conclusiva.

Ministero della Salute

Pertanto, la Sezione sicurezza alimentare raccomanda l'adozione di opportune misure di gestione del rischio, con particolare riguardo alle attività di prevenzione o riduzione delle contaminazioni fungine di alimenti e mangimi, ed evidenzia la necessità che vengano programmati e svolti studi scientifici atti a raccogliere dati affidabili per affrontare le considerevoli incertezze presenti, con particolare riguardo a:

- i. studi per lo sviluppo di metodiche analitiche** per le micotossine modificate. In proposito, va evidenziato che, per quanto riguarda le forme modificate del DON, il Laboratorio Nazionale di Riferimento delle Micotossine ha già messo a punto e validato la metodica analitica per la separazione di deossinivalenolo, 3- e 15- acetil deossinivalenolo e di 3-deossinivalenolo glucoside mediante LC-MS/MS;
- ii. studi scientifici di monitoraggio** a livello nazionale sulla presenza di micotossine modificate nelle matrici alimentari più a rischio, per una valutazione dell'esposizione attraverso la dieta che tenga conto dei dati di consumo nella popolazione in accordo alle diverse fasce di età;
- iii. studi tossicologici** volti ad affrontare le incertezze tuttora esistenti sulla biodisponibilità e sugli effetti delle forme modificate rispetto ai composti parentali;
- iv. studi di biomonitoraggio** umano e studi **epidemiologici**, ove vi siano plausibili ipotesi eziologiche, per la valutazione dell'esposizione alle micotossine, e loro forme modificate e dei possibili rischi per la salute, soprattutto nelle fasce di età più suscettibili e tenendo conto di tutte le possibili fonti di esposizione e del metabolismo.

La Sezione sicurezza alimentare auspica quindi un opportuno finanziamento di studi sulle priorità identificate che, grazie all'ampio coinvolgimento di Enti e Istituti scientifici, consentano di disporre di elementi indispensabili per procedere ad una valutazione efficace della esposizione del consumatore e degli eventuali rischi per la salute. Tali studi rappresenterebbero anche un solido contributo al panorama internazionale, anche in funzione della definizione di valori soglia e per l'individuazione di specifici processi di prevenzione e gestione del rischio.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 1

*F.to Prof. Giorgio Calabrese

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE 1

*F.to dott.ssa Rossana Valentini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Ministero della Salute

Tabella 1. Classificazione non conclusiva delle micotossine modificate (Rychlik et al. 2014), implementata con i nuovi dati

1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	Principali micotossine modificate
Micotossine libere				DON, Aflatoxin B1, zearalenone, nivalenol, T-2, HT-2, fumosine
Micotossine associate a matrice	Complessi			3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON
	Legate covalentemente			Fumonisin, OTA- and DON oligosaccharides
Micotossine modificate	Modificate biologicamente	Metaboliti di fase I		Aflatoxin B1-epoxide
		Metaboliti di fase II	Metaboliti nelle piante	DON-3-glucoside, ZEA-Glc, ZEN14Glc, ZEN14BDGlc, al glucopyranoside ZEN14BDGlc e sulfato coniugate ZEN14Sulf
			Metaboliti negli animali	DON-3/8/15-glucuronide, HT2-3/4-glucuronide, acil derivati N-acil-HFB1
			Metaboliti nei funghi	ZEN-14-sulfate, zearalenone 4-β-D-glucopyranoside (Z4G), zearalenone 2,4-O-β-diglucoside, palmitoil tricotecolone, palmitoil scirpentriolo, palmitoil T-2 tetraolo, palmitoil zearalenone, 4-propionyl HT-2 toxin, 8-n-hexanoyl neosolaniol, 8-butyryl neosolaniol, 8-isobutyrylneosolaniol, e 8-pentenoyl neosolaniol, 15-Monoacetoxyscirpenol 4-α-glucopyranoside
	Modificate chimicamente	Modificate in seguito a vari processi		Deepoxy-DON (=DOM-1)
		Formate in seguito a processi termici		norDON A-C, N-carboxymethyl-FB1, 14-(R)-OTA
		Formate in seguito a processi non termici		DON-sulfonate, norDON A-C (under alkaline conditions) diglucosidi e triglucosidi del DON

Ministero della Salute

Bibliografia

- Ali N, Degen GH. Urinary biomarkers of exposure to the mycoestrogen zearalenone and its modified forms in German adults. *Arch Toxicol*. 2018 Aug;92(8):2691-2700. doi: 10.1007/s00204-018-2261-5. Epub 2018 Jul 6.
- Baert, K. (2007). An integrated risk assessment of patulin in apple juices throughout the food chain. Doctoral dissertation. Ghent University.
- Berthiller F, Lemmens M, Werner U, Krska R, Hauser MT, Adam G, Schuhmacher R. Short review: metabolism of the *Fusarium* mycotoxins deoxynivalenol and zearalenone in plants. *Mycotoxin Res*. 2007 23(2): 68-72 doi: 10.1007/BF02946028
- Berthiller F, Schuhmacher R, Adam G, Krska R. Formation, determination and significance of masked and other mycotoxins. *Anal Bioanal Chem*. 2009 395:1243-1252. doi: 10.1007/s0021 6-009-2874-x.
- Berthiller F, Crews C, Dall'Asta C, Saeger SD, Haesaert G, Karlovsky P, Oswald IP, Seefelder W, Speijers G, Stroka J. Masked mycotoxins: a review. *Mol Nutr Food Res*. 2013 Jan;57(1):165-86. doi: 10.1002/mnfr.201100764. Epub 2012 Oct 10. PMID: 23047235; PMCID: PMC3561696.
- Binder et al. 2017. Metabolism of Zearalenone and Its Major Modified Forms in Pigs., *Toxins (Basel)*. 8;9(2), E56. doi: 10.3390/toxins9020056.
- Brera et al. 2015. Experimental study of deoxynivalenol biomarkers in urine. GP/EFSA/CONTAM/2013/04. EFSA supporting publication 2015:EN-818.
- Broekaert et al. 2017 a. In vivo contribution of deoxynivalenol-3- β -D-glucoside to deoxynivalenol exposure in broiler chickens and pigs: oral bioavailability, hydrolysis and toxicokinetics. *Arch Toxicol*. 91(2), 699-712. doi: 10.1007/s00204-016-1710-2. Epub 2016 Apr 21.
- Broekaert et al. 2017 b. T-2 Toxin-3 α -glucoside in Broiler Chickens: Toxicokinetics, Absolute Oral Bioavailability, and in Vivo Hydrolysis., *J Agric Food Chem*. 14;65(23), 4797-4803. doi: 10.1021/acs.jafc.7b00698. Epub 2017 May 31.
- Catteuw A, Broekaert N, De Baere S, Lauwers M, Gasthuys E, Huybrechts B, Callebaut A, Ivanova L, Uhlig S, De Boevre M, De Saeger S, Gehring R, Devreese M, Croubels S. Insights into In Vivo Absolute Oral Bioavailability, Biotransformation, and Toxicokinetics of Zearalenone, α -Zearalenol, β -Zearalenol, Zearalenone-14-glucoside, and Zearalenone-14-sulfate in Pigs. *J Agric Food Chem*. 27;67(12), 3448-3458. doi: 10.1021/acs.jafc.8b05838. Epub 2019 Mar 13.
- Dall'Asta C, Giorni P, Cirlini M, Reverberi M, Gregori R, Ludovici M, Camera E, Fanelli C, Battilani P, Scala V. Maize lipids play a pivotal role in the fumonisin accumulation. *World Mycotoxin Journal*. 2014, 8(1):87/97.
- De Mil et al. 2017. Influence of mycotoxin binders on the oral bioavailability of tylosin, doxycycline, diclazuril, and salinomycin in fed broiler chickens., *Poult Sci*. 1;96(7), 2137-2144. doi: 10.3382/ps/pew503.
- Debevere, S, Cools, A, Baere S, Haesaert, G, Rychlik, M., Croubels, S., Fievez, V., In Vitro Rumen Simulations Show a Reduced Disappearance of Deoxynivalenol, Nivalenol and Enniatin B at Conditions of Rumen Acidosis and Lower Microbial Activity. *Toxins (Basel)*. 2020 Feb 5;12(2). pii: E101. doi: 10.3390/toxins12020101.
- De Boevre M, Graniczowska K, Saeger SD. Metabolism of modified mycotoxins studied through in vitro and in vivo models: an overview. *Toxicol Lett*. 2015 17;233(1), 24-8. doi: 10.1016/j.toxlet.2014.12.011. Epub 2014 Dec 24
- Dellaflora L, Galaverna G, Righi F, Cozzini P, Dall'Asta C. Assessing the hydrolytic fate of the masked mycotoxin zearalenone-14-glucoside e A warning light for the need to look at the "maskedome". 2017. *Food and Chemical Toxicology* 99, 9-16
- El-Sharkawy S, abul-hajj Y, Microbial Transformation of Zearalenone, I. Formation of Zearalenone-4-O-??-glucoside. *Journal of Natural Products* 2004, 50(3) DOI: 10.1021/np50051a038
- EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2014. Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed. *EFSA Journal* 2014 ;12(12):3916, 107 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3916. <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3916>

Ministero della Salute

- EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). 2017. Risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed EFSA Journal 2017;15(9):4718, 345 pp.
- EFSA Risks for animal health related to the presence of fumonisins, their modified forms and hidden forms in feed. 2018. EFSA Journal 16(5), 5242
- EFSA Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed. 2017. EFSA Journal 15(7), 4851, 123
- Falavigna C, Lazzaro I, Galaverna G, Battilani P, Dall'Asta C. Fatty acid esters of fumonisins: first evidence of their presence in maize. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2013;30(9):1606-13. doi: 10.1080/19440049.2013.802839.
- Fliege R, Metzler M. Electrophilic properties of patulin. N-acetylcysteine and glutathione adducts. Chem Res Toxicol. 2000 May;13(5):373-81.
- Freire L, Anderson S. Sant'Ana. 2018. Modified mycotoxins: An updated review on their formation, detection, occurrence, and toxic effects. Food and Chemical Toxicology 111, 189–205
- Gallo G, LoBianco M, Bognanni R, Saimbene G. 2008. Mycotoxins in durum wheat grain: hygienic-health quality of sicilian production. J FoodSci 73:42–47
- Gareis M, Bauer J, Thiem J, Plank G, Grabley S, Gedek B. Cleavage of zearalenone-glycoside, a masked mycotoxin, during digestion in swine. J. Zentralbl. Veterinarmed. B Public Health, 1990, 37 (3), 236–240.
<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4718>
- Harrer H, Humpf HU, Voss KA. In vivo formation of N-acyl-fumonisin B1. Mycotoxin Res. 2015, 31:33-40. doi: 10.1007/s12550-014-0211-5
- Hu Q, Noll RJ, Li H, Makarov A, Hardman M, Cooks G. 2005. The Orbitrap: a new mass spectrometer. JMass Spectrom 40:430–443
- Kamimura H. Conversion of zearalenone to zearalenone glycoside by Rhizopus sp. Applied and Environmental Microbiology 52(3):515-9. DOI: 10.1128/AEM.52.3.515-519.1986
- Lancova K, Hajslova J, Poustka J, Krplova A, Zachariasova M, Dostalek P, Sachambula L. Transfer of fusarium mycotoxins and 'masked' deoxynivalenol (deoxynivalenol 3-glucoside) from field barley through malt to beer. Food Additives and contaminants, :25:732-744.
- Lorenz N, Dänicke S, Edler L, Gottschalk C, Lassek E, Marko D, Rychlik M, Mally A. A critical evaluation of health risk assessment of modified mycotoxins with a special focus on zearalenone. Mycotoxin Research. 2019, 35, 27–46
- Mengelers M, Zeilmaker M, Vidal A, De Boevre M, De Saeger S, Hoogenveen R. Biomonitoring of Deoxynivalenol and Deoxynivalenol-3-glucoside in Human Volunteers: Renal Excretion Profiles. Toxins (Basel). 2019 Aug 8;11(8). pii: E466. doi: 10.3390/toxins11080466.
- Payros D, Alassane-Kpembi I, Pierron A, Loiseau N, Pinton P, Oswald IP. Toxicology of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms. Arch Toxicol. 2016 Dec;90(12):2931-2957. Epub 2016 Sep 23.
- Pedras MSC, Zaharia IL, Gai Y, Zhou Y, Ward DE. In planta sequential hydroxylation and glycosylation of a fungal phytotoxin: Avoiding cell death and overcoming the fungal invader. Proceedings of the National Academy of Sciences 98(2):747-52. DOI: 10.1073/pnas.021394998
- Postupolski, J., Starski, A., Ledzion, E., Kurpińska-Jaworska, A., Szczęsna, M., Exposure Assessment of Infants and Young Children on Selected Fusarium Toxins. Rocznik Państw Zakł Hig2019;70(1):5-14. doi: 10.32394/rpzh.2019.0050. Rychlik, M, Humpf HA, Marko, D, Dänicke, S, Mally, A, Berthiller F, Klaffke, H, Lorenz, N. Proposal of a comprehensive definition of modified and other forms of mycotoxins including "masked" mycotoxins. Mycotoxin Res (2014) 30:197–205. DOI 10.1007/s12550-014-0203-5
- Ruhland M, Engelhardt G, Schäfer W, Wallnöfer PR. Transformation of the mycotoxin ochratoxin A in plants: 1. Isolation and identification of metabolites formed in cell suspension cultures of wheat and maize. Natural Toxins. 1996, 4: 254-260. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)\(1996\)4:6<254::AID-NT2>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/(SICI)(1996)4:6<254::AID-NT2>3.0.CO;2-J)

Ministero della Salute

- Schneweis I, Meyer K, Engelhardt G, Bauer J. Occurrence of zearalenone-4-beta-D-glucopyranoside in wheat. *Journal of Agriculture and food chemistry*. 50: 1736-1738.
- Senter LH, Sanson DR, Corley DG, Tempesta MS, Rottinghaus AA, Rottinghaus GE. Cytotoxicity of trichothecene mycotoxins isolated from *Fusarium sporotrichioides* (MC-72083) and *Fusarium sambucinum* in baby hamster kidney (BHK-21) cells. *Mycopathologia* 1991, 113: 127–131
- Thrane U, Adler A, Clasen PE, Galvano F, Langseth W, Lew H, Logrieco A, Nielsen KF, Ritieni A. Diversity in metabolite production by *Fusarium langsethiae*, *Fusarium poae* and *Fusarium sporotrichioides*; *Int. J. Food Microbiol.* 2004, 95:257-266.
- Yang S1, Li Y2, De Boevre M3, De Saeger S3, Zhou J1, Li Y1, Zhang H4, Sun F5. Toxicokinetics of α -zearalenol and its masked form in rats and the comparative biotransformation in liver microsomes from different livestock and humans. *Journal of Hazardous Materials* 393 (2020) 121403.
- Woelflingseder L, Warth B, Vierheilig I, SchwartzZimmermann H, Hametner C, Nagl V, Novak B, Sarkanj B, Berthiller F, Adam G, Marko D. The *Fusarium* metabolite culmorin suppresses the in vitro glucuronidation of deoxynivalenol. *Archives of Toxicology*. 2019, 93:1729–1743
- Zhou B, Schwarz P, He G-Q, Gillespie J, Horsley R. 2008. *J AmSoc Beer Chem* 66:103–108
- Zhigang Chen, Huiyu Chen, Xue Li, Qiaoling Yuan, Jianming Su, Lei Yang, Lingzhong Ning, Hongyu Lei, *J Biochem Mol Toxicol*. Fumonisin B 1 Damages the Barrier Functions of Porcine Intestinal Epithelial Cells in Vitro, 2019, Nov;33(11):e22397. doi: 10.1002/jbt.22397. Epub 2019 Sep 26.